

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA XARAJATLAR VA DAROMADLAR HISOBINI NAZORAT QILISH

Yalgashov Elbek Nodir o'g'li

Toshkent Moliya instituti magistranti

elbekyalgshov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473279>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10-aprel 2022

Chop etildi: 15-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

boshqaruv hisobi, AJ, avtonom, integratsiyalashgan, monistik va dualistik usullar, kompyuter serveri.

ANNOTATSIYA

Maqolada aksiyadorlik jamiyatlari (AJ) boshqaruv hisobida daromad va xarajatlar hisobining ayrim tashkiliy-uslubiy masalalari tadqiq etilgan. Xususan, yengil sanoat korxonalari misolida avtonom va integratsiyalashgan usullarda hisob yuritishda axborot texnologiyalardan foydalanishga doir ilmiy xulosalar va amaliy takliflar berilgan.

Mustaqillik yillarida barcha sohalarda kuzatilayotganligi kabi yurtimizda Prezidentimiz rahnamoligida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, qulay ishbilarmonlik muhiti yaratish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli chora-tadbirlar yuksak samara bermoqda.

AJda boshqaruv hisobini ilmiy jihatdan o'rganishda uni tashkil etish shakllari va amaliyotda qo'llash masalalari muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun boshqaruv hisobini tashkil etishning qanday shakllari mavjudligini o'rganish asosida xulosalar qilishga harakat qilamiz.

ADABIYOTLAR SHARHI

Rus iqtisodchisi O.N.Volkovani yozishicha: "Amaliyotda moliyaviy va boshqaruv hisoblarining o'zaro bog'likligining ikki asosiy shakli mavjud: integratsiyalashgan (adabiyotlarda uning

boshqa nomlanishi ham mavjud – yagona, unitar, monistik) va avtonom (yopiq, binar)".

Bu borada prof.B.A.Hasanov va A.A.Xoshimovlarning fikrini aniqroq va to'laqonliroq deb hisoblaymiz: "Xalqaro tajribada korxonalarda boshqaruv hisobini tashkil etishning quyidagi ikkita tizimi mavjud:

-avtonom;

-integratsiyalashgan.

Integratsiyalashgan va avtonom hisob tizimlarini tashkil etish maqsadi, tarkibi, tamoyillari va vazifalari hamda ularni kompyuterlashtirish darajasi korxonaning yagona hisob yuritish siyosatida belgilab qo'yiladi. Boshqaruv hisobini tashkil etishning avtonom tizimining xususiyati shundaki, unda moliyaviy va boshqaruv hisobi chegaralari

aniq belgilangan bo'ladi. Bunga ko'ra, moliyaviy hisobda xarajatlar iqtisodiy elementlari bo'yicha, boshqaruv hisobida esa kalkulyatsiya moddalarini bo'yicha tasniflanadi¹.

Boshqaruv hisobida xarajatlar hisobini olib borish uchun 9100-“Sotilgan mahsulot (tovar, ish, xizmat)ga tannarxi hisobi schetlari”, 9400-«Davr xarajatlari hisobi» kabi tranzit schetlardan foydalaniladi”.

Prof. A.X.Pardaev va Z.A.Pardaevalarning bu masaladagi nuqtai nazari quyidagicha:“Xorijiy mamlakatlar amaliyotida moliyaviy (daromadlar va xarajatlarning tizimli tahlili) va boshqaruv hisobi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi bo'yicha ikki tizim qo'llaniladi:monistik va avtonom”. Shuningdek bu mualliflar tomonidan monistik va avtonom tizimlarning ham mohiyati ochib berilgan. “Monistik – buxgalteriya hisobi hisobvaraqlarida to'g'ri va qarama-qarshi aloqadorlik asosida tizimli va muammoli hisobni birlashtirib, yaxlit holga keltiruvchi tizim.Tizimli hisob buxgalteriya hisobi hisobvaraqlarida ishlab chiqarish xarajatlarini, tayyor mahsulot va uning sotilishini aks ettirish yo'li bilan xo'jalik yurituvchi sub'ekt faoliyatini, uning moliyaviy imkoniyatlarini baholash imkonini beradi”.

“Avtonom tizim – tizimli va muammoli hisoblarning alohida-alohida tuzilishi bilan ifodalanadi. Moliyaviy va boshqaruv hisobi o'rtasidagi aloqa bir xilda nomlangan juft nazorat hisobvaraqlari amalga oshiriladi”.

Boshqaruv hisobini tashkil qilishda qaysi tizim tanlanishi to'g'risida A.X.Pardaev va Z.A.Pardaevalar quyidagi fikrni bildirishgan:” Boshqaruv hisobi tizimini tanlashga xo'jalik yurituvchi sub'ekt faoliyatining ko'lami va ma'muriyat qarorlari o'z ta'sirini o'tkazadi. Har bir tizimning qo'llanishi va xususiyatlari aynan shu nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi:tizimli va boshqaruv hisobi; monistik va avtonom; amaldagi va standart xarajatlar hisobi; to'liq va qisman xarajatlar hisobi”.

Bu borada B.A.Hasanov va A.A.Xoshimovlar ham o'z fikrlarini bildirishgan: “Boshqaruv hisobini yuritishning avtonom tizimida 9910-«Yakuniy moliyaviy natija» schetida ishlab chiqarish faoliyatidan olingan moliyaviy natija marjinal foyda va daromad ko'rinishida hisobga olinadi.

Moliyaviy hisobda 9910-«Yakuniy moliyaviy natija» schetida balans foydasi shakllanib, u nafaqat asosiy faoliyatdan olingan foyda balki boshqa faoliyatdan olingan foyda (daromad)larni ham qamrab oladi.

Integratsiyalashgan hisob tizimida xo'jalik muomalalarini ifodalashda tranzit schetlardan emas, balki yagona schetlar tizimidan foydalaniladi. Bunda qoldiqqa ega bo'lgan schetlar bir vaqtning o'zida ham moliyaviy hisobga ham boshqaruv hisobiga tegishli bo'ladi”².

A.A.Karimov va D.I.Erkinovalar ham ushbu usullar to'g'risida quyidagilarni yozishgan “Yuqorida keltirilgan 2ta usul boshqaruv hisobining moliyaviy hisob bilan bog'liqlik darajasiga ko'ra klassifikatsiyasi hisoblanadi”.

¹ Xasanov B.A., Xoshimov A.A. Boshqaruv hisobi: Darslik.-T.:“Yangi nashr”. 2018. -312b (203)

² Pardayev A.X., Pardayeva Z.A. Boshqaruv hisobi.T.:TAFAKKUR nashriyoti,2014- 396(250-bet).

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tadqiqot ishida umummetodologik usullardan - kuzatish, umumlashtirish, guruhlash va taqqoslash kabi usullar qo'llanilgan.

AJda boshqaruv hisobi avtonom usulda moliyaviy hisobdan mustaqil ravishda, alohida yuritiladi. Ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash jarayoni boshqaruvning aniq talablariga ko'ra amalga oshirilishiga mo'ljallangan bo'ladi. Moliyaviy hisob va boshqaruv hisobi maqsadlaridan kelib chiqqan holda yakuniy natijalarda farq kuzatilishi mumkin".

Bu iqtisodchilarning tavsiyalariga ko'ra mamlakatimiz yirik sanoat korxonalarini uchun boshqaruv hisobini avtonom tarzda, kichik va o'rta biznes vakillari uchun esa, integratsiyalashgan usulda joriy etish maqsadga muvofiqdir, degan fikrga kelishgan.

Amaliyotda korxonalarda tijorat sirining maxfiylikini ta'minlash maqsadida moliyaviy hisob schetlarida faqat qoldiqlar ko'rsatilib, boshqaruv hisobi schetlarida esa xo'jalik muomalalari to'lig'icha aks ettirilishikuzatilmoqda.

AJ larda o'zaro iqtisodiy aloqadorlikda bo'lgan javobgarlik markazlari va biznes segmentlari o'rtasida yagona axborotlar bazasini shakllantirish, quyi bo'linmalar (sexlar, omborlar) o'rtasida axborot almashinuvi hamda oqilona hujjatlar aylanmasini ta'minlash chora- tadbirlarini ishlab chiqish integratsiyalashgan hisob tizimini shakllantirishga bog'liq.

Umuman olganda, korxonalarda quyidagi holatlar integratsiyalashgan hisob tizimni tashkil etishga asos bo'ladi:

AJ ning boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar bilan shartnomalar tuzish va boshqa iqtisodiy munosabatlarga kirishishini ta'minlab beruvchi axborotlar manbai shakllantirilmaganda;

– AJ faoliyatida moddiy, moliyaviy va mehnat resurslarini boshqarishning markazlashtirilgan, amaliy jihatdan asoslangan mexanizmi mavjud bo'lmaganda;

– AJ larda boshqaruv hisobi mexanik usulda ya'ni jurnal-order yoki memorial –order shaklida olib borilganda va korxon bo'linmalari o'rtasida hujjatlar aylanishi samarali tashkil etilmaganda;

– rahbariyat tomonidan boshqaruv qarorlari aksariyat holatlarda puxtatahlillsiz qabul qilinganda;

– investitsiya qarorlarini qabul qilishda AJ rahbariyati tomonidan resurslar asossiz ravishda ishlatilganda.

AJ larda integratsiyalashgan hisob tizimini ishlab chiqish quyidagi tamoyillarga asoslanadi³:

– hisobning tezkorligi va ishonchliligini ta'minlash;

– tushunarliklik, ahamiyatlilik, shaffoflik;

– integratsiyalashgan hisob tizimini joriy etish samaradorligini oshirish

va h.k.

AJ larda integratsiyalashgan hisob tizimini tashkil etish jarayoni

bir necha bosqichlardan iborat.

Mazkur tizimni yaratishning *dastlabki bosqichida* buxgalteriya xizmati

³ Karimov A.A., Erkinova D. Boshqaruv hisobini tashkil etishning uslubiy jihatlari: avtonom va integratsiyalashgan tizimlar. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 4, avgust, 2017.

boshqaruv hisobi va tahlili talablariga muvofiqlashtiriladi. Bunda boshqaruv hisobiga doir schetlardagi axborot to'planadi, korxonaning moddiy, moliyaviy mablag'lari tarkibi, ularning shakllanish manbalarini ifodalovchi boshqaruv hisoboti shakllari tuziladi. Bu bosqichda to'plangan axborotlarni umumlashtirish uchun boshqaruv buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar to'g'risidagi, xususiy kapital, pul oqimlari harakati to'g'risidagi hisobot kabi shakllardan foydalaniladi.

Birinchi bosqichda aktivlar va majburiyatlar, xarajatlar va daromadlar, korxonaning yakuniy moliyaviy natijalar bo'yicha dastlabki ma'lumotlar olinadi.

Integratsiyalashgan hisob tizimini tashkil etishning *ikkinchi bosqichida* korxonada moliyaviy hisobotiga kiritilmaydigan axborotlarni yig'ish ishlari amalga oshiriladi. Bu axborotlarga korxonada raqobatchilarining moliyaviy holati, harakati to'g'risidagi marketing axborotlari, investitsiya loyihalari va ularni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi axborotlar, mehnat resurslari to'g'risidagi axborot kabilar kiritiladi.

Uchinchi yakuniy bosqichda oldingi bosqichlar natijalari asosida boshqaruvni rejalashtirish amalga oshiriladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida AJ larda daromad va xarajatlar boshqaruv hisobining tashkiliy-uslubiy jihatlarini ilmiy va me'yoriy jihatdan ta'minotini yaxshilash zarur, chunonchi, moliya vazirligi saytida boshqaruv hisobiga doir ma'lumotlar keltirilmagan, shuningdek, bu sohaga fan va texnikani rivojlantirish maqsadida davlat grantlari ajratish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Integratsiyalashgan hisob tizimida kompyuter dasturlaridan foydalanish zarur, uning afzalligi shundaki, unda oldingi davrlar uchun tuzilgan budjetlarga avtomatik ravishda tuzatishlar kiritish imkoniyati mavjud. Moliyaviy reja (budjet)ga kiritilgan xo'jalik muomalalari bo'yicha dastlabki va yig'ma hujjatlar tayyorlanadi. Ushbu kompyuter dasturining yakuniy qismida moddiy va pul mablag'larining rejalashtirilayotgan davr oxiriga bo'lgan qoldiqlari aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida Nizom, Toshkent
2. Xasanov B.A., Xoshimov A.A. Boshqaruv hisobi: Darslik.-T.: "Yangi nashr". 2018. -312b (203)
3. Pardayev A.X., Pardayeva Z.A. Boshqaruv hisobi.T.:TAFAKKUR nashriyoti,2014- 396(250-bet).
4. Karimov A.A., Erkinova D. Boshqaruv hisobini tashkil etishning uslubiy jihatlari: avtonom va integratsiyalashgan tizimlar. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 4, avgust, 2017.
5. Beloborodova V.A i dr. Kalkulyatsiya sebestoimosti produktsii v promo`sh-lennosti, Moskva, FiS,2012.
6. Blank I.A. Osnova finansovogo menedjmenta, v 2 tomax, Kiev, «Nika-TSentr» «Elga», 2012 y.